

TALABALARNING KASBIY O‘ZINI ANIQLASH JARAYONIDA SHAXSIY QADRIYATLARNING ROLI

Borozinets Daniil Vladimirovich

*Pedagogika va ta’lim psixologiyasi departamenti aspiranti,
Moskva shahridagi Moskva shahar pedagogika*

universiteti (MGPU), Rossiya

Tel: 8 968 002-58-60

e-mail: d.borozinetss@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255900>

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi kollej talabalari orasida qadriyatlar tizimi shakllanishi va ongli ravishda kasbiy o‘zini belgilash jarayoni sharoitlarining o‘zgarib borayotgani bilan belgilanadi. Talabalar salohiyatini baholashdagi an’anaviy yondashuvlar qayta ko‘rib chiqilmoqda, diqqat markazida tor ixtisoslashuv va muayyan sohalar talablariga moslik kuchaymoqda. Kasbiy o‘zini aniqlashtirish jarayonida shaxsiy qadriyatlarining rolini anglash – kelajak mutaxassislarini tayyorlashda muhim omildir. Tadqiqotda Moskva shahridagi kollejlarda tahsil olayotgan 200 nafar 16–20 yoshli talabalar ishtirok etdi. Tadqiqotda A.V. Kaptsovning “Shaxsning aksiologik yo‘nalganligi 5.1” metodikasi qo‘llanildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, kollej talabalari orasida shaxsiy qadriyatlar bilan kasbiy sohaning qadriy jihatdan ahamiyati o‘rtasida bog‘liqlik mavjud. Talabalarning kasbni qadrlashiga ta’sir qiluvchi qadriyatlar o‘qish kursiga qarab o‘zgaradi: 1-kurs talabalari uchun jamoa qadriyati va moddiy farovonlik muhim bo‘lsa, 3-kurs talabalari barqarorlik, an’analar va individuallik qadriyatlariga ko‘proq ahamiyat beradilar. Erishuv (yutuq) va ijodkorlik qadriyatlari esa har ikkala guruhda (1- va 3-kurs) yuqori ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari kasbiy o‘zini belgilash jarayonida talabalarning shaxsiy qadriyatlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni yoritib beradi hamda ta’lim sohasi psixologlari uchun foydali bo‘lishi mumkin.

KALIT SO‘ZLAR

kasbiy o‘zini belgilash, shaxsiy qadriyatlar, kollej talabalari, aksiosfera, o‘sib borayotgan o‘smirlar, erta o‘smirlik, o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi.

ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ

Борозинец Даниил Владимирович

*аспирант Департамента педагогики и
психологии образования,*

ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва, Россия

Tel.: 8 968 002-58-60

e-mail: d.borozinetss@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Актуальность исследования обусловлена изменяющимися условиями формирования системы ценностей у студентов колледжей и осознанного профессионального самоопределения. Традиционные подходы к оценке потенциала студентов корректируются, усиливается фокус на узкую специализацию и соответствие требованиям конкретных отраслей. Понимание роли личностных ценностей в процессе профессионального самоопределения является крайне важным для подготовки будущих

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

профессиональное самоопределение, личностные ценности, студенты колледжей, аксиосфера, старшие подростки, ранняя юность, среднее профессиональное

специалистов. Участники исследования: 200 студентов колледжей г. Москвы (16-20 лет). Использовалась методика А.В. Капцова «Аксиологическая направленность личности 5.1». В исследовании установлена взаимосвязь между личностными ценностями и ценностью профессиональной сферы у студентов колледжей. Ценности, определяющие «вклад» на ценность профессии, меняются с курсом обучения: у первокурсников ценность коллектива и ценность материального благополучия, у студентов 3-их курсов – ценность стабильность, ценность традиций и ценность индивидуальности. Ценности достижения и креативности остаются значимыми в обеих группах (1-ые и 3-и курсы). Результаты исследования демонстрируют взаимосвязи личностных ценностей студентов в процессе профессионального самоопределения и будут полезны в работе психологов образовательного сектора.

PERSONAL VALUES IN THE PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF COLLEGE STUDENTS

Daniil Vladimirovich Borozinets

*Postgraduate Student, Department of Pedagogy
and Educational Psychology,
Moscow City University (MCU), Moscow, Russia
Phone number: 8 968 002-58-60
e-mail: d.borozinets@gmail.com*

ABSTRACT

The relevance of the study is conditioned by the changing conditions of formation of the value system in college students and conscious professional self-determination. Traditional approaches to the assessment of students' potential are being adjusted, the focus on narrow specialization and compliance with the requirements of specific industries is increasing. Understanding the role of personal values in the process of professional self-determination is extremely important for the training of future specialists. Participants: 200 college students of Moscow (16-20 years old). The method “Axiological orientation of personality 5.1” (A. V. Kaptsov) was used. The study established the relationship between personal values and the value of the professional sphere in college students. The values that determine the “contribution” to the value of the profession change with the course of study: in freshmen the value of the collective and the value of material well-being, in 3rd year students - the value of stability, the value of traditions and the value of individuality. Achievement values and creativity values remain significant in both groups (1st and 3rd year students). The results of the study demonstrate the interrelationships of students' personal values in the process of professional self-determination and will be useful in the work of psychologists of the educational sector.

KEYWORDS

professional self-determination, personal values, college students, axiosphere, older adolescents and young men, secondary vocational education.

Введение в проблему исследования

Выступая в роли образовательной среды, колледж возлагает на себя не только функцию передачи профессиональных компетенций, но и задачу всестороннего развития личности обучающихся, включая формирование системы ценностей, помощь в самоопределении и осознании собственного профессионального пути. В текущий момент реализация Российского федерального проекта «Профессионалитет» (с 2022 г. – по настоящее время) оказывает влияние

на существующую образовательную парадигму, внося изменения в подход к учёту профессионально-значимых способностей студентов [2]. Это нивелирует традиционные подходы к оценке потенциала каждого студента, привнося новые методы, обусловленные целями реализуемого проекта. В частности, акцент смещается на более узкую специализацию и соответствие требованиям конкретных отраслей, что отражается на способах к развитию профессионально-значимых качеств.

Формирование системы ценностей – процесс, определяемый многими взаимосвязанными факторами. На этот процесс в старшем подростковом возрасте воздействуют социально-культурные условия, такие как преобладающие в обществе соответствующие нормы и ценности, культурные традиции, принадлежность к определённому социальному классу или группе, а также исторический контекст. Вместе с тем, личностные ценности предопределяются индивидуально-психологическими особенностями человека: личным опытом, внутренними потребностями и мотивами, чертами характера и темпераментом, уровнем самосознания и способности к самоанализу [9]. П.В. Смирнова, изучая профессиональное становление в контексте развития «Я-идентичности» и рефлексивности в процессе обучения специалистов-психологов, отмечает важным в изучении профессиональной идентичности систему личностных смыслов и ценностей. Также упоминая о том, что «... трудности психодиагностики профессиональной идентичности обусловлены её разноуровневым строением, включающим в себя как осознаваемый, так и неосознаваемый компоненты» [8, с. 115].

В психологии понятие «ценности» рассматривается как самостоятельная категория, отличная от потребностей и мотивов. В контексте профессионального самоопределения ценностные ориентации играют ключевую роль. Например, К.А. Абульханова-Славская определяет их как основу в самореализации личности. Н.А. Долгушина трактует ценности как определяющий фактор выбора профессии и построения карьеры [1; 3]. Ш. Шварц рассматривает ценности как осознанные потребности, зависящие от культурного контекста, а Э. Толмен – как желаемые потребности объекта [6]. Авторы, такие как Д.А. Леонтьев, Н.С. Пряжников, Э.Ф. Зеер и О.А. Анисимова, подчеркивают значимость старшего подросткового возраста для переосмысления и изменений в ценностных ориентациях, а также влияние структуры ценностной системы на формирование профессиональных планов и «образа профессионала» в будущей профессии [10].

А.Б. Купрейченко и А.Л. Журавлёв, рассматривая самоопределение как фундаментальный аспект самопонимания, предложили двухуровневую модель, состоящую из стабильного «ценностно-нравственного стрежня» и динамичной «оболочки» [7, с. 63]. В своём исследовании ценностных ориентаций старшеклассников, А.В. Капцов, используя

уровневый подход к моделированию психических процессов самоопределения, эмпирически доказал наличие двухслойной структуры в ценностной сфере личности. Такая модель представляет собой иерархическую систему, состоящую из двух взаимосвязанных, но функционально различных компонентов: УСА – устойчивая составляющая аксиосферы; ДСА – динамическая составляющая аксиосферы [5].

Существующие исследования затрагивают влияние ценностных ориентаций на профессиональное самоопределение, но динамика этих влияний в течение обучения в колледже требует дальнейшего изучения. В период обучения студенты колледжей могут переживать затруднительные периоды, связанные с переосмыслением своих жизненных приоритетов и их выбора направления обучения. Завершение преодоления кризисов самоопределения является ключевым фактором формирования прочной и осознанной профессиональной идентичности, основанной на глубоком понимании собственных ценностей. Как отмечает Е.А. Климов, профессиональные интересы, отраженные в ценностных ориентациях, часто формируются под влиянием противоречий между желаниями (хочу), возможностями (могу) и обязанностями (надо) [4].

Таким образом, под характеристиками ценностей мы понимаем не только их взаимосвязь в структуре, но и вектор развития личности в ценностном пространстве, стремление студентов колледжей к развитию своего «ценностного акме» (от греч. ακμή – вершина, высшая точка).

Целью исследования является выявление взаимосвязи между личностными ценностями и ценностью профессиональной сферы студентов колледжей.

Предполагается *гипотеза*, что существует статистически значимая взаимосвязь между личностными ценностями и ценностью профессиональной сферы у студентов колледжей 1-го и 3-го курсов.

Организация и методы исследования

В число участников исследования вошли 200 студентов учебных заведений среднего профессионального образования г. Москвы в возрасте от 16 до 20 лет ($M = 17,5$; $SD = 1,3$). Из них 49% (98 человек) составили студенты 1-го курсов и 51% (102 человек) студенты 3-го курсов колледжей по педагогическим специальностям. Сбор эмпирических данных осуществлялся в период с марта 2024 года по декабрь 2024 года. Был использован метод поперечных срезов.

Для достижения цели исследования применена диагностическая методика «Аксиологическая направленность личности 5.1 (АНЛ)» (А.В. Капцов), предназначенная для диагностики личностных ценностей у обучающихся среднего профессионального образования [5]. Состав методики включает шкалы диагностики ценностей (личностные ценности, ценности сфер жизнедеятельности, шкалы ценностных противоречий) и шкалы динамической составляющей модели аксиосферы (устойчивость ценностей).

Результаты и их анализ

Исследование ценностной сферы студентов колледжей в профессиональном самоопределении предполагает выявление в

структуре аксиосферы статистически значимых взаимосвязей между изучаемыми аспектами. На первом этапе была произведена попытка поиска статистически значимых различий между обучающимися различных курсов и направлений. Наблюдения были исследованы на наличие нежелательных выбросов, в результате проверки актуальная выборка составила 196 студентов (94 учащихся 1-го курсов и 102 учащихся 3-го курсов).

В качестве первичного описания характеристик аксиосферы студентов-педагогов колледжей представлено количественное соотношение средних показателей по группам в таблице 1.

Таблица 1

Средние арифметические значения, показатели ценности сферы профессии и личностных ценностей (N = 196)

Показатели АНЛ	Студенты-педагоги колледжей			Критерий различий		
	Группа 1 М (SD)	Группа 2 М (SD)	Общее М (SD)	U	p	effect
Ценность сферы						
Профессия	5,26 (2,23)	5,58 (1,98)	5,43 (2,10)	4317,50	0,225	-0,099
Личностные ценности						
Саморазвитие	7,54 (3,11)	7,80 (3,11)	7,67 (3,11)	4503,50	0,430	-0,061
Коллективность	5,50 (2,12)	5,51 (1,95)	5,50 (2,03)	4764,00	0,940	-0,006
Духовное удовлетворение	5,48 (2,22)	5,50 (2,03)	5,49 (2,12)	4854,00	0,879	0,013
Креативность	5,43 (2,10)	5,46 (1,96)	5,44 (2,02)	4771,50	0,955	-0,005
Жизнедеятельность	5,48 (2,13)	5,37 (2,00)	5,42 (2,06)	4952,50	0,687	0,033
Достижения	5,28 (2,14)	5,53 (1,88)	5,41 (2,01)	4488,00	0,436	-0,064
Традиции	5,35 (1,96)	5,62 (2,00)	5,49 (1,98)	4313,00	0,221	-0,100
Материальное благополучие	5,42 (2,10)	5,55 (2,01)	5,49 (2,05)	4662,50	0,739	-0,027
Индивидуальность	5,46 (2,14)	5,47 (1,94)	5,46 (2,03)	4768,00	0,948	-0,005
Стабильность	5,43 (2,05)	5,40 (1,97)	5,41 (2,00)	4803,00	0,983	0,002

Примечание. Группа 1 – студенты-педагоги 1-ых курсов; Группа 2 – студенты-педагоги 3-их курсов. Для критерия Манна-Уитни величина эффекта определяется ранговой бисериальной корреляцией.

Установлено, что статистически значимых различий между двумя группами в показателях ценности сферы профессии и личностных ценностей не было обнаружено. Это свидетельствует о том, что личностные ценности, относящиеся к профессии, остаются на схожем уровне между студентами-педагогами первого и третьего курсов. Однако, средние значения ценности профессии для 1-ых и для 3-их курсов указывают на общую тенденцию к увеличению ценности профессиональной сферы от младшего курса к старшему курсу. Сравнительный анализ показал нам

инвариативность большинства ценностей в аксиосфере у групп 1-го и 3-го курсов.

Для проверки гипотезы о влиянии личностных ценностей на ценность профессиональной сферы мы осуществили предварительную проверку на наличие корреляций (частным и парными способом), что позволило нам утверждать, что регрессионный анализ окажется эффективным методом для выявления личностных ценностей, предопределяющих становление ценности сферы профессии.

Анализ результатов регрессионного анализа методом прямого пошагового включения

независимых переменных, представленных в «ценности сферы профессии» от личностных таблице 2, показывает зависимость показателя ценностей у студентов разных курсов.

Таблица 2

Результаты регрессионного анализа для зависимой переменной «ценность сферы профессии» и полученных переменных-предикторов

Независимые переменные	R^2	Бета (β)	t	p
1 курс (N = 94)				
Личностная ценность достижения	0.820	0.549	8.485	< .001
Личностная ценность коллективность		0.226	4.067	< .001
Личностная ценность креативность		0.174	3.261	0.002
Личностная ценность материальная		0.145	2.486	0.015
$F = 107.205. p < 0.001. RMSE = 0.947$				
3 курс (N = 102)				
Личностная ценность достижения	0.757	0.478	6.270	< .001
Личностная ценность традиций		0.190	3.172	0.002
Личностная ценность креативность		0.162	2.593	0.011
Личностная ценность стабильности		0.146	2.037	0.044
Личностная ценность индивидуальности		0.114	1.991	0.049
$F = 64.050. p < 0.001. RMSE = 0.976$				

Примечание. R^2 – указан скорректированный коэффициент детерминации.

На 1-м курсе 82% дисперсии ценности сферы профессии объясняется включенными в модель личностными ценностями: ценность достижения, ценность коллективности, ценность креативности и ценность материальных благ. Значимость показателя личностной ценности коллективности демонстрирует то, что студенты склонные выше оценивать важность ценности профессии ценят коллективные отношения в группе и активны к взаимодействию в учебно-профессиональной деятельности со своими сверстниками.

Модель для 3-их курсов объясняет 75.7% вариации в изменениях ценности профессии: к

третьему курсу ценность коллективности и ценность материальных благ перестают быть значимыми предикторами, а на их месте проявляют себя ценность традиций, ценность стабильности и ценность индивидуальности. Это свидетельствует об изменениях личностных ценностей студентов, трансформации знаний о получаемой профессии и формировании их представлений о профессиональной среде. Визуальное представление влияния регрессионных моделей на ценность профессиональной сферы представлено на рисунке 1.

Рис. 1 Анализ характера влияния предсказанных значений регрессионных моделей на зависимую переменную

Стоит отметить, что коэффициент детерминации (R^2) продемонстрировал тенденцию снижения с 1-го по 3-й курс, что может указывать на то, что с процессом профессионального становления и получением учебно-профессионального опыта, факторы, не включенные в модель, могут оказывать влияние на формирование системы ценностей у студентов колледжей.

Выводы. Результаты нашего исследования показали, что ценность профессии для студентов определяется различными личностными ценностями в зависимости от курса обучения. С возрастом и опытом меняется структура личностных ценностей в восприятии ценности сферы профессии. У студентов младших курсов взаимосвязь ценности профессиональной сферы ориентирована на коллективность и материальные стимулы, в то время как у студентов старших курсов свойственна

взаимосвязь с ценностями стабильности, традиций и индивидуальности. Личностная ценность достижения и ценность креативности остаются значимыми для 1-ых и 3-их курсов, что подчеркивает их ресурсное значение для формирования ценности профессии у студентов колледжей. При дальнейшем анализе можно будет проверить гипотезу, что такие качества, как креативность и стремление к достижениям, могут играть роль в профессиональном становлении студентов, отражая их личную мотивацию и профессиональные устремления.

Установленные взаимосвязи позволяют дополнить описание внутренних изменений ценностной сферы, происходящие у студентов в период профессионального становления, что, несомненно, важно в психологическом сопровождении студентов, на разных этапах их учебно-профессиональной деятельности в колледжах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Абульханова, К.А. Сознание личности как проблема. Часть III / К.А. Абульханова, А.Н. Славская // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. — 2020. — № 4. — С. 23-32. — DOI 10.18384/2310-7227-2020-4-23-32.
- Ахтариева, А.С. Условия успешной профессионализации студентов в рамках федерального проекта «Профессионалитет» / А.С. Ахтариева, Э.Ф. Зеер, В.С. Третьякова // Инновационная научная современная академическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ). — 2024. — № 2(18). — С. 67-85. — DOI 10.17853/2686-8970-2024-2-67-85.
- Берзина, О.А. Взаимосвязь карьерных ориентаций, жизненных стремлений и ценностей студентов среднего профессионального образования / О. А. Берзина // Профессиональное образование в современном мире. — 2023. — Т. 13. — № 4. — С. 796-800. — DOI 10.20913/2618-7515-2023-4-21.
- Зорькина, О.С. Опыт профессиональной деятельности как фактор профессионального самоопределения студентов педагогического университета / О.С. Зорькина // Психология третьего тысячелетия: IX Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти научного руководителя кафедры психологии государственного университета «Дубна» Бориса Гурьевича Мещерякова, Дубна, 18–19 апреля 2022 года. — Дубна: Университет "Дубна", 2022. — С. 85-88.
- Капцов А. В., Яшина Н. В. Методика диагностики структуры аксиосферы // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия Психология. 2022. — №2 (30). — С. 27–37.
- Касьянова, Т.И. Ценностные ориентации в профессиональном самоопределении студентов различных специальностей / Т. И. Касьянова, А. В. Мальцев, Л. В. Зубова // Профессиональное образование в России и за рубежом. — 2022. — № 2(46). — С. 72-80. — DOI 10.54509/22203036_2022_2_72.
- Купрейченко, А.Б., Воробьева, А.Е. Нравственное самоопределение молодежи. — М.: Институт психологии РАН, 2013. — 480 с.
- Смирнова, П.В. Профессиональная идентичность. Психологические характеристики становления / П.В. Смирнова. — Saarbrücken: LAP LAMBERT, 2012. — 278 с.
- Тулчинский, Г.Л. Философия поступка. Самоопределение личности в современном обществе. 1-е изд. — СПб.: Алетейя, 2020. — 1019 с.
- Ценностно-моральные и когнитивные факторы становления субъекта профессионального самоопределения в подростковом и юношеском возрасте / Прыжников Н.С., Молчанов С.В., Чеснокова

